

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

CAMINHOS DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA: A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO ENÉAS BOTELHO

*PATHS OF MODERN ARCHITECTURE IN FORTALEZA:
THE CONTRIBUTION OF ARCHITECT ENÉAS BOTELHO*

*CAMINOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN FORTALEZA:
LA CONTRIBUCION DEL ARQUITECTO ENÉAS BOTELHO*

PAIVA, RICARDO ALEXANDRE

Doutor FAUUSP (2011), DAUD-PPGAU+D – UFC, ricardopaiva@ufc.br

DIÓGENES, BEATRIZ HELENA NOGUEIRA

Doutora FAUUSP (2012), DAUD-PPGAU+D – UFC, bhdiogenes@ufc.br

RESUMO

Esse trabalho trata da contribuição do arquiteto Enéas Botelho (1921-1995) à arquitetura moderna em Fortaleza. Ele partiu para estudar na cidade do Rio de Janeiro, onde se formou em 1953 na Faculdade Nacional do Brasil, atual FAU-UFRJ e retornou em 1958, enquadrando-se, assim, na categoria de arquiteto migrante. Enéas se destaca como representante da primeira geração de arquitetos de formação erudita a atuar em Fortaleza a partir da segunda metade da década de 1950. Sua carreira foi bastante variada, tendo sido responsável por estabelecer um dos primeiros escritórios de arquitetura na cidade (ESTAR) voltado para o nascente mercado imobiliário de residências unifamiliares e multifamiliares à época. Trabalhou também no serviço público, tanto no Banco do Nordeste do Brasil - BNB (1958-1972), como na Universidade Federal do Ceará (1972-1992), onde lecionou disciplinas de desenho técnico e geometria descritiva para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. O arquiteto teve importante papel como incentivador das artes plásticas, por meio da Galeria SER. Ao longo da sua trajetória profissional, teve várias obras públicas e privadas construídas, legando um acervo de edificações modernas relevantes na capital cearense, algumas delas já demolidas ou descaracterizadas, face às dinâmicas urbanas e imobiliárias da cidade. Diante do protagonismo de Enéas Botelho na arquitetura moderna em Fortaleza, pretende-se investigar a trajetória do arquiteto, resgatando sua formação, referências projetuais, práticas profissionais, bem como documentar e analisar as obras mais significativas. Para tanto, os pressupostos teóricos da metodologia se ancoram nas escassas referências bibliográficas, fontes primárias e secundárias. Ainda como aporte metodológico, recorreu-se à história oral, por meio de entrevistas com a família do arquiteto, antigos colegas e ex-alunos. Os pressupostos práticos da metodologia se sustentam na realização de visitas, nas consultas aos desenhos, bem como na identificação dos princípios modernos presentes nas obras. A relevância de resgatar o itinerário profissional de Enéas Botelho se justifica pela importância que teve na valorização do ofício do arquiteto, traduzida em projetos e obras, resultando em um acervo que carece de documentação e sistematização, constituindo representações do patrimônio moderno no Ceará.

PALAVRAS-CHAVE: Enéas Botelho. Arquitetura moderna. Fortaleza

ABSTRACT

This work deals with the contribution of the architect Enéas Botelho (1921-1995) to modern architecture in Fortaleza. He left to study in Rio de Janeiro, where he graduated in 1953 from the Faculdade Nacional do Brasil, now FAU-UFRJ, and returned in 1958, thus falling into the category of migrant architect. Enéas stands out as a representative of the first generation of erudite architects to work in Fortaleza from the second half of the 1950s. His career was quite varied, and he was responsible for establishing one of the first architectural offices in the city (ESTAR) aimed at the nascent real estate market for single-family and multi-family homes at the time. He also worked in the public sector, both at the Banco do Nordeste do Brasil - BNB (1958-1972) and at the Federal University of Ceará (1972-1992), where he taught technical drawing and descriptive geometry for the Civil Engineering and Architecture courses. The architect played an important role in encouraging the visual arts through the SER Gallery. Throughout his professional career, he built several public and private projects, leaving behind a collection of important modern buildings in the capital of Ceará, some of which have already been demolished or de-characterized due to the city's urban and real estate dynamics. Due to Enéas Botelho's protagonism in modern architecture in Fortaleza, this article aims to investigate the architect's career, recovering his education, design references, and professional practices, and documenting and analyzing his most significant works. To this end, the theoretical assumptions of the methodology are anchored in the scarce bibliographical references, primary sources and secondary sources. Also, as a methodological contribution, oral history was used, through interviews with the architect's family, former colleagues and former students. The practical assumptions of the methodology are based on visits, consultation of drawings and identification of the modern principles present in the works. The importance of recovering Enéas Botelho's professional itinerary is justified by the importance he had in valuing the architect's practice, translated into projects and works, resulting in a collection that lacks documentation and systematization, constituting representations of modern heritage in Ceará.

KEYWORDS: Enéas Botelho. Modern architecture. Fortaleza-Ceará (Brazil).

RESUMEN

Este trabajo trata de la contribución del arquitecto Enéas Botelho (1921-1995) a la arquitectura moderna de Fortaleza. Se marchó a estudiar a Río de Janeiro, donde se licenció en 1953 por la Faculdade Nacional do Brasil, hoy FAU-UFRJ, y regresó en 1958, entrando así en la categoría de arquitecto emigrante. Enéas destaca como representante de la primera generación de arquitectos eruditos que trabajaron en Fortaleza a partir de la segunda mitad de la década de 1950. Su carrera fue muy variada, y a él se debe la creación de uno de los primeros estudios de arquitectura de la ciudad (ESTAR) destinado al incipiente mercado inmobiliario de viviendas unifamiliares y plurifamiliares de la época. También trabajó en la administración pública, tanto en el Banco do Nordeste do Brasil - BNB (1958-1972) como en la Universidad Federal de Ceará (1972-1992), donde impartió clases de dibujo técnico y geometría descriptiva para los programas de Ingeniería Civil y Arquitectura. El arquitecto desempeñó un papel importante en el fomento de las artes visuales a través de la Galería SER. A lo largo de su carrera profesional, construyó varios proyectos públicos y privados, dejando una colección de importantes edificios modernos en la capital de Ceará, algunos de los cuales ya han sido demolidos o descaracterizados debido a la dinámica urbana e inmobiliaria de la ciudad. Teniendo en cuenta el protagonismo de Enéas Botelho en la arquitectura moderna de Fortaleza, se pretende investigar la trayectoria del arquitecto, recuperando su formación, referencias proyectuales y prácticas profesionales, así como documentar y analizar sus obras más significativas. Para ello, los presupuestos teóricos de la metodología se anclan en las escasas referencias bibliográficas, fuentes primarias y secundarias. También como aportación metodológica se utilizó la historia oral, a través de entrevistas con la familia del arquitecto, antiguos colegas y antiguos alumnos. Los supuestos prácticos de la metodología se basan en visitas, consulta de planos e identificación de los principios modernos presentes en las obras. La importancia de recuperar el itinerario profesional de Enéas Botelho se justifica por la importancia que tuvo en la valorización del oficio de arquitecto, traducido en proyectos y obras, resultando en un acervo que carece de documentación y sistematización, constituyendo representaciones del patrimonio moderno en Ceará.

PALABRAS CLAVES: Enéas Botelho. Arquitectura moderna. Fortaleza-Ceará (Brasil).

INTRODUÇÃO

Nascido em Igarapé Açu, no Pará, em 9 de junho de 1921, Enéas Botelho se transferiu para Fortaleza, com a família de origem açoriana, no ano de 1926, onde passou a residir. Foi inicialmente oficial da Polícia Militar e, no final da década de 1940, com fomento da instituição, partiu para estudar arquitetura na cidade do Rio de Janeiro, onde se formou em 1953 na Faculdade Nacional do Brasil (FNA), atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU-UFRJ) e retornou em 1958 à capital cearense.

O deslocamento de vários jovens nesse período em direção aos principais centros urbanos e o retorno ao local de origem pode ser considerado um dos vetores de disseminação da arquitetura moderna em vários rincões do território brasileiro. Desse modo, Enéas se enquadra na categoria de arquiteto migrante (Segawa, 1997).

Ainda que não tenha sido possível acessar informações sobre a formação do arquiteto na FNA e as influências absorvidas, infere-se que Enéas, como estudante, vivenciou um momento de grande efervescência na arquitetura moderna brasileira, seja em relação ao ensino, no caso da FNA, quando ficou independente da Escola de Belas Artes desde 1945 e passou a ter um currículo mais alinhado aos princípios da arquitetura moderna, seja no que concerne à projeção da modernismo arquitetônico internacionalmente pós publicação/exposição do Brazil Builds (1943), entre outras publicações.

Enéas se destaca como representante da primeira geração de arquitetos de formação erudita a atuar em Fortaleza a partir da segunda metade da década de 1950 (Paiva, Diógenes, 2018). Embora ingresse no curso com idade um pouco mais avançada, entre os pioneiros foi o primeiro a obter o título de arquiteto (1953) no Rio de Janeiro. José Liberal de Castro (1926-2023), José Neudson Braga (1935) e Marrocos Aragão (1935-2023) se graduaram em 1955, 1959 e 1962, respectivamente. Entre os representantes da primeira geração que se diplomaram na Faculdade de Arquitetura de Pernambuco quando ainda estava vinculada à Escola de Belas Artes, destacam-se José Armando Farias (1927-1974), em 1951, seguido de Ivan da Silva Brito (1928-2022), em 1955.

Diante do protagonismo de Enéas Botelho na arquitetura moderna em Fortaleza, pretende-se investigar a trajetória do arquiteto, resgatando suas práticas profissionais, bem como documentar e analisar as obras mais significativas. Para tanto, os pressupostos teóricos da metodologia se ancoram nas escassas referências bibliográficas, fontes primárias (iconografia, documentos, entrevistas etc.) e secundárias. Ainda como aporte metodológico, recorreu-se à história oral, por meio de entrevistas com a família do arquiteto, antigos colegas e ex-alunos.

Os pressupostos práticos da metodologia se sustentam na realização de visitas, nas consultas aos desenhos, bem como na identificação dos princípios modernos presentes nas obras.

O artigo foi desenvolvido destacando inicialmente sua formação como arquiteto, evidenciadas em seus projetos desenvolvidos posteriormente. Em seguida, é abordada sua atuação em Fortaleza, a partir da instalação de seu escritório, um dos primeiros da cidade e suas diversas atividades, como professor e incentivador das artes plásticas. Finalmente, algumas de suas obras foram selecionadas e analisadas, como exemplares do modernismo arquitetônico em sua origem na cidade de Fortaleza.

Espera-se, como resultado, a produção de um breve inventário sobre a vida e a obra do arquiteto, que ainda não teve o devido reconhecimento. A relevância de resgatar o itinerário profissional de Enéas Botelho se justifica pela importância que teve na valorização do ofício do arquiteto, traduzida em projetos e obras, resultando em um acervo que carece de documentação e sistematização, constituindo representações do patrimônio moderno no Ceará.

A DIVERSA ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Enéas, ao retornar à Fortaleza, já diplomado arquiteto, foi responsável por estabelecer um dos primeiros escritórios de arquitetura na cidade (ESTAR – Escritório Técnico de Arquitetura) no final da década de 1950, voltado para o nascente mercado imobiliário de residências unifamiliares e multifamiliares.

Sua carreira foi bastante variada; paralelamente aos projetos realizados no escritório, foi durante muitos anos professor de Geometria Descritiva no Colégio Militar. Trabalhou também no serviço público, tanto no Banco do Nordeste do Brasil - BNB (1958-1972), como na Universidade Federal do Ceará – UFC (1972-1992), além da Universidade de Fortaleza - Unifor.

Atuação Projetual

Como arquiteto do Banco do Nordeste, compôs, juntamente com Francisco Afonso Porto Lima (1929) a primeira equipe de arquitetos do setor de projetos de arquitetura da Instituição, responsáveis pela concepção de várias agências em toda a Região Nordeste e norte de Minas Gerais, correspondente ao território identificado com o polígono das secas.

Nesse início das ações do BNB, Enéas assume a chefia do setor, tendo concebido algumas agências no interior do estado no início da década de 1960. Em parceria com Porto Lima, foi também autor do projeto do BNB Clube na capital, conforme será detalhado posteriormente,

O seu escritório (ESTAR – Escritório Técnico de Arquitetura) situava-se na zona central, à Avenida D. Manuel, esquina com rua Pinto Madeira (Figura 1). Segundo depoimento do colega arquiteto Neudson Braga¹, Enéas costumava expor desenhos e maquetes de projetos – alguns não construídos – junto às esquadrias de vidro do escritório, como forma de “propaganda” do seu ofício. O fato é que ele realizou inúmeros projetos à época. De personalidade ousada e envolvente e com visão de empreendedor, formou, em pouco tempo, uma clientela considerável.

De acordo com Novaes (2003) em sua dissertação de Mestrado intitulada “A evolução da atuação empreendedora dos arquitetos na cidade de Fortaleza”, Enéas protagonizou não somente a abertura de um dos primeiros escritórios de arquitetura, mas também a busca pelo conhecimento e valorização do profissional arquiteto em um contexto marcado pela atuação de práticos, desenhistas e alguns engenheiros projetistas. Esse reconhecimento se traduz no depoimento de José Neudson Braga (1935) presente no trabalho supracitado:

Agora, o arquiteto que realmente teve o primeiro escritório assim agressivo, mostrando: sou arquiteto, quero trabalhar com arquitetura, olha eu aqui, foi o Enéas Botelho. Esse, para mim, foi o arquiteto que fez o primeiro trabalho, realmente de chamar atenção para profissão do arquiteto. O Liberal era intelectual, era uma pessoa valorizando o arquiteto rumo a uma pessoa intelectual dentro da Universidade, mas ele não, ficou do lado de fora trabalhando com um escritório, que até eu chamo de: escritório vitrine, de escritório show. O escritório era na rua Dom Manuel esquina com Pero Coelho, na esquina, era todo de vidro, de basculantes de vidro. De dia, ele deixava todo mundo vendo aquele pessoal todo trabalhando lá, e de noite eles pegavam as pranchetas e colocavam na vertical, iluminava e deixava na vitrine [...] Quando eu cheguei o Enéas já era um arquiteto de sucesso, ele já fazia grandes projetos, já tinha uma quantidade grande de projetos. Só que ele começou a construir, foi aí que desviou um pouco aquele objetivo inicial. O Enéas tinha umas ideias interessantes: o escritório dele chamava-se ESTAR - Escritório Técnico de Arquitetura, a sigla, né? Aí, deste ESTAR ele criou o SER, o TER, o HAVER. O SER era uma galeria de arte ao lado do escritório. Da arte ele fazia promoções, a sociedade ia lá, o pintor, o escultor... O que ele trazia fazia um *aué* danado. Ele realmente fazia. O que chamava atenção era que ele era realmente marketeiro. (Depoimento Arquiteto José Neudson Braga).

É importante destacar, no início da atuação de Enéas em Fortaleza, o modo como a elite econômica e os profissionais liberais passam a conhecer² e reconhecer a atividade profissional e técnica própria do ofício do arquiteto, mas também a assimilação da linguagem da arquitetura moderna, da qual ele é um emissor, em um contexto de modernização da cidade e da sociedade. Assim, a arquitetura produzida por Enéas e seus pares é produto e condicionante de um estágio de desenvolvimento material da capital cearense.

Figura 1: Foto de Enéas Botelho (ao centro) e a equipe e desenhistas do ESTAR no dia da inauguração do escritório, em 09/06/1959.

Fonte: Acervo Jair Quesado.

Atuação no campo das artes

O arquiteto, como outros pioneiros, foi grande incentivador das artes plásticas, por meio da Galeria SER, que funcionava como extensão do seu escritório. Fez seguidas exposições, atraindo visitantes, artistas e admiradores da arte. Nesse contexto, a galeria sediou o 15º Salão de Abril, tradicional mostra de arte do Ceará, que contou com 16 trabalhos do eloquente artista plástico cearense Zenon Barreto (2018-2002). Em dois anos de existência, mesmo em face das dificuldades de manutenção do espaço, a galeria, sob o comando de Enéas, "conseguiu manter a periodicidade de uma exposição mensal, realizou cursos de xilogravura" (Costa, 2010, p. 27).

Os artistas Zenon Barreto, João Maria Siqueira e Enéas Botelho estiveram à frente do SAC e a ideia era retomar o Salão de Abril com o apoio da Prefeitura de Fortaleza. O grupo também almejava propiciar uma maior estrutura com relação à formação em artes na cidade, alegando a necessidade da criação de cursos de História da Arte e de uma galeria permanente, espaço onde os artistas pudessem expor e comercializar suas obras. (Barbalho, 1997 apud Silva, 2020, p. 63).

A galeria SER não se limitava à exposição e comercialização da produção de artes plásticas, mas congregava os artistas que estavam anteriormente vinculados a entidades importantes do movimento artístico modernista na cidade, como o Centro Cultural de Belas Artes (CCBA)³ e o Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP⁴). O espaço cultural serviu de impulso e aprendizado para pintores, escultores e desenhistas iniciantes⁵, muitos deles com projeção e reconhecimento local e nacional.

Sob a direção do artista Zenon Barreto, nesse local, foram promovidos importantes cursos, como o de xilogravura, ministrado pela artista carioca visitante Mizabel Pedrosa (gravadora, pintora e escultora), financiado pelo Governo estadual do Ceará e realizado em parte nas instalações do MAUC e da galeria SER (ESTRIGAS, 1997), além de exposições, que colocaram em destaque as obras de Nearco Araújo, Murilo Texeira, Descartes Gadelha, Sérgio Lima e outros artistas menos conhecidos e desconhecidos pelo público de obras plásticas. (Oliveira, 2015, p. 97).

É importante destacar nesse cenário a inauguração do Museu de Arte da UFC (MAUC) em 1961 na produção, disseminação, formação e salvaguarda da arte popular e erudita no/do estado (Paiva, Diógenes, 2007).

Em 1995, o Salão de Abril, já consolidado como a principal mostra de arte do Ceará, promovido então pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, homenageou o arquiteto, além de Eusélio Oliveira (1933-1991) e José Julião Guimarães (1916-1984). Essa homenagem no ano da sua morte se deve ao papel que Enéas cumpriu como ativista das artes plásticas no Ceará.

Atuação docente

Na UFC, vinculado ao Departamento de Expressão Gráfica e Estradas (DEGE), lecionou disciplinas de Desenho Técnico e Geometria Descritiva, desenvolvendo métodos próprios e inovadores, para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, onde ficou até se aposentar em 1990. E na Unifor, foi professor das disciplinas de Geometria Descritiva I e II antes de ingressar na UFC.

Conforme depoimento de um de seus ex-alunos, Marcos Bandeira, "Enéas era apaixonado por Geometria Descritiva e foi responsável, além da importante produção arquitetônica, por educar gerações de jovens nos fundamentos da representação gráfica aplicada à arquitetura".

Na área de estudo de Geometria Descritiva, Enéas fez escola na década de 1980. Teve como colega do DEGE da UFC o seu sobrinho Waldez Botelho, tendo avançado em métodos de abordagem e ensino, implementando práticas mais didáticas. Segundo Antônio Paulo

Ambos falecidos, parte do acervo dos grandes mestres foi herdado pelos sucessores familiares: Profa. Susane Botelho, seu primo Rodrigo Botelho e entregue em mãos ao professor Antônio Paulo de Hollanda Cavalcante, que, adotando todas as abordagens que aprendeu manualmente, converteu-as para o ambiente digital, criando uma 'ponte' entre a abstração feita pelo cérebro do aluno e à simulação feita por grandes softwares gráficos. desde sua brilhante passagem. O professor Enéas Botelho deixou um grande legado acadêmico-prático, que vem se aprimorando, com a geometria projetiva, atualmente ainda em algumas faculdades de arquitetura e também de engenharia, desenvolvida por seus vários sucessores: ex-alunos pesquisadores e professores.⁶

Enéas teve um papel importante na admissão dos candidatos ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, que exigia um Teste de Habilitação Específica. No Curso Enéas Botelho, que funcionou durante os anos de até 1995, ele ensinava princípios básicos de desenho técnico, artístico, além de geometria descritiva. O teste era obrigatório e eliminatório no vestibular e era bastante procurado por estudantes de escolas privadas, único existente à época. Seu filho, Rodrigo Botelho, também arquiteto, deu continuidade ao curso a partir de 1996, criando o Centro de Ensino e Treinamento Enéas Botelho – CETEB, que funcionou até o início do Enem na UFC (2011), que extinguiu o teste como parte do processo seletivo.

Enéas mantinha contato próximo com o arquiteto e professor Gildo Montenegro, que atuou como professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Desenho Industrial na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A geometria descritiva era objeto de estudo e interesse de ambos.

OBRAS

Ao longo da sua trajetória profissional, Enéas Botelho teve várias obras públicas⁷ e privadas construídas, legando um acervo de edificações modernas relevantes em Fortaleza, algumas delas já demolidas ou descaracterizadas, face às dinâmicas urbanas e imobiliárias da cidade.

Edifício Sede da TV Ceará - Canal 2 (1958-1960)

O primeiro projeto de porte de Enéas no início da sua atuação em Fortaleza foi a sede da TV Ceará – Canal 2. Dez anos após a inauguração da TV no Brasil, foi inaugurada em novembro de 1960 a primeira emissora no Estado pelo grupo Diários Associados – a TV Ceará, Canal 2 (Quezado, 2007). Como o edifício não mais existe, é possível inferir sobre a suas funções com base na descrição de Gilmar de Carvalho (2010, p.12):

Numa atitude que diz do cuidado que revestia o empreendimento, o arquiteto Enéas Botelho assinava o projeto. O edifício abrigaria estúdios, escritórios, restaurante, jardins, piscina, playground. Chegava-se ao exagero de falar na possibilidade de exibição de um batalhão com unidades motorizadas ou de um circo completo.

Um dado digno de nota é que a construção do edifício sede fazia parte da campanha de compra de ações para viabilizar a emissora e sua estrutura física. Em maio de 1959 foi publicado pelo grupo Diários Associados um anúncio com o título: “10 razões que garantem a instalação da TV Ceará”. Dentre eles, a compra do terreno, no antigo sítio dos coqueirais da Estância Castelo, correspondente atualmente ao bairro Dionísio Torres, precisamente na Avenida Antônio Sales, cumeeira da capital cearense e considerado o lugar adequado para instalação da torre de transmissão. Outra razão se refere à contratação e desenvolvimento do projeto pelo Escritório Técnico de Arquitetura, qual seja, o ESTAR, sob o comando de Enéas (Carvalho, 2010; Quezado, 2007). Sem dúvida, essa menção deve ter conferido significativa visibilidade ao arquiteto e seu escritório.

O programa de necessidades da sede da emissora constituía, de fato, uma novidade, já que se tratava de usos e apropriações significativamente modernos à época, além dos equipamentos de gravação e transmissão do sinal da TV (Figura 2). Com base em Gilmar de Carvalho (2004), citado por Quezado (2007, p. 115), é possível compreender o funcionamento e a configuração espacial do edifício.

Voltando ao hall, uma escada à direita dava a cesso ao segundo pavimento. Lá ficavam o escritório de engenharia, departamento de arte, sanitários e tráfego comercial. Nesse piso, também havia espaço para a sala de operações, com oficinas, transmissores e controles de vídeo. [...] Um grande janelão de vidro dava uma visão ampla do estúdio A. Duas outras vidraças vazavam para a pequena cabine de locução e para o estúdio C, o dos comerciais, palestras ou programas de Câmera 1. As

demais dependências do edifício eram destinadas à administração da empresa, com escritórios, sala da superintendência e da direção comercial.

Figura 2: Foto e planta esquemática da sede da TV Ceará.

Fonte: <http://www.fortalezanobre.com.br/2021/01/serie-tv-ceara-canal-2-capitulo-i-o.html>

O edifício é predominantemente horizontal e expressa na sua volumetria os usos, caracterizados por espaços mais amplos de estúdio e auditório com pé direito duplo e ambientes menores, de apoio técnico e administrativo. Prevaecem os cheios sobre os vazios nas fachadas e o arquiteto se vale de esquadrias relativamente estreitas que, inseridas em uma trama de divisórias verticais e horizontais de alvenaria, parecem expressar um grande plano de vedação, qual seja, uma suposta janela de fita. Destaca-se ainda a inserção de uma praça voltada para a Avenida Antônio Sales, onde se localizava a torre da TV, que conferia significativa visibilidade e representatividade à emissora.

Em 1980, o governo da ditadura militar cassou a concessão da TV Ceará, que fazia parte do grupo Diários Associados, dirigido por Assis Chateaubriand (1892-1968). O grupo incluía a legendária TV Tupi (1950-1980). O edifício foi transformado e deu lugar à holding da empresa do Grupo Edson Queiroz que é proprietário da TV Verdes Mares, filial da Rede Globo no Ceará.

Instituto de Zootecnia – UFC (1962-1966)

O edifício foi construído no Campus do Pici para abrigar o Instituto de Zootecnia⁸ da UFC, criado em 1960 pelo fundador da instituição de ensino, o Reitor Martins Filho e em 1966 foi transformado em Departamento de Zootecnia, compondo posteriormente a estrutura do Centro de Ciências Agrárias.

O Instituto foi construído no Campus do Pici, território da UFC associado à Escola de Agronomia (1918), que constituía uma das unidades acadêmicas que formaram a UFC, fundada em 1954. Na altura, o Pici era ocupado pelas estruturas físicas ligadas à Agronomia e com uma ocupação bastante rarefeita. O Instituto de Zootecnia pode ser considerado o primeiro edifício nomeadamente moderno

no Campus, implantado antes do Plano de Desenvolvimento da UFC (1966-1970), que preconizava a construção de estrutura urbana e arquitetônica alinhada aos princípios do Movimento Moderno (Macêdo, 2012), para acolher a expansão da Universidade.

O conjunto é composto por três blocos dispostos de forma simétrica, sendo o bloco central caracterizado por uma estrutura abobadada e conectado por passarelas a dois blocos retangulares. Soma-se ao conjunto uma torre de caixa d'água de desenho bastante expressivo "composta pela junção de três reservatórios suspensos por pórticos na forma de arcos (Macêdo, 2012, p. 141). Trata-se de uma proposta arrojada, em razão do uso de uma estrutura de concreto abobadada em casca parabolóide hiperbólico (Jucá Neto et al, 2013).

O edifício é implantado em meio a um amplo terreno que à época não possuía ainda a urbanização atual, feita após o Plano de Ordenamento. Ainda assim, o arquiteto desenha caminhos e passeios orgânicos para pedestres e veículos, preconizando um traçado rigorosamente geométrico da concordância entre curvas. O desenho do chão define, em conjunto com as edificações e a passarela, uma espécie de colonização do sítio que possuía então uma vegetação bastante rarefeita (Figura 3).

Figura 3: Instituto de Zootecnia, Campus do Pici (UFC) – foto em 1966.

Fonte: Macêdo (2012) e Memorial UFC.

O bloco central abriga um auditório e outros usos coletivos, fazendo convergir a função e a forma. Destaca-se ainda o ritmo dos apoios que tocam o chão em continuidade à forma curva da cobertura, conferindo significativo dinamismo ao conjunto (Figura 4).

Verifica-se que a separação entre estrutura e vedação não é tão evidente, uma vez que as esquadrias são aberturas mais convencionais nos planos de alvenaria. A síntese entre estrutura e vedação está associada também à cor branca aplicada tanto no concreto como na alvenaria. Aliás, esse modo mais tradicional

de abertura de janelas é uma característica constante no conjunto da obra do arquiteto.

Figura 4: Instituto de Zootecnia, Campus do Pici (UFC) – foto em 1966.

Fonte: Macêdo (2012) e Memorial UFC.

Os blocos laterais gêmeos abrigam salas de aula e laboratórios, além de usos de serviços, que são organizados em torno de um corredor central. Em uma das elevações longitudinais verifica-se um ritmo interessante de cheios e os vazios das esquadrias, concebidos como módulos, ao passo que na outra fachada longitudinal as aberturas são dispostas de modo mais aleatório.

O cálculo estrutural é de autoria do engenheiro Hugo Alcântara Mota (1932). Essa cooperação entre arquitetos e engenheiros na produção da arquitetura moderna em Fortaleza foi recorrente, uma vez que os projetos arquitetônicos se utilizavam de estruturas de concreto armado. A maioria desses profissionais atuavam como professores nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, além de prestarem serviços para a clientela pública e privada.

Atualmente, o edifício mantém sua integridade física e o uso das atividades relacionadas ao Departamento de Zootecnia, ainda que tenha sofrido adaptações internas de uso e tecnologias (como os efeitos de condensadores de split nas fachadas) e mudanças na pintura. Com a passagem do tempo, o entorno do edifício foi cercado por uma abundante vegetação, comprometendo a visibilidade do conjunto, ao mesmo tempo em que proporciona espaços agradáveis de circulação e permanência.

Edifícios para o Banco do Nordeste do Brasil

Na condição de técnico do BNB, Enéas foi responsável pelo projeto de três agências no interior do Ceará, nas cidades de Nova Russas e Quixeramobim no início da década de 1960 e em Sobral, em 1968. Segundo Nogueira (2018), foram experiências pioneiras de projeção de edifícios para fins bancários, uma vez que as primeiras agências se acomodavam a edificações existentes.

Os dois primeiros edifícios apresentam características funcionais semelhantes, qual seja, a adoção de um espaço mais amplo e livre de atendimento em contraponto à parte fixa, composta dos setores de serviço (banheiros, copa), além de arquivos e do caixa-forte. Em ambos, o programa se desenvolve em um único pavimento e as edificações possuem uma escala condizente com o contexto dos lugares onde foram implantados (Figura 5).

É interessante perceber que os aspectos formais, funcionais e construtivos das edificações apresentam atributos de uma modernidade arquitetônica condicionada por aspectos mais pragmáticos que propriamente programáticos. Para Nogueira (2018, p. 78) “apesar da racionalidade na organização da planta, algumas questões formais, como a expressiva simetria na composição da fachada principal, alinham esses exemplares ao período da ‘modernidade transitória’”.

Figura 5: Agências do BNB de Quixeramobim e Nova Russas.

Fonte: Acervo BNB em Nogueira (2018).

Em 1968, ele projetou a agência do BNB em Sobral, localizada no conhecido Beco do Cotovelo, no centro da cidade. Em razão do maior desenvolvimento e destaque de Sobral na rede urbana cearense, esse edifício já possui dois pavimentos e maior ousadia construtiva, com o emprego de lajes e blocos em balanço, resultando em uma volumetria mais abstrata e alinhada à estética vanguardista do Movimento Moderno, diferentemente das duas primeiras. Ainda que o edifício esteja alinhado aos limites do lote, no lado voltado para o “beco” o arquiteto se vale de um pseudo pilotis, que funciona como uma espécie de “loggia” e permite a circulação protegida de pessoas, estratégia adequada frente ao rigor da insolação na cidade (Figura 6).

Figura 6: Agência do BNB de Sobral.

Fonte: Acervo BNB em Nogueira (2018)

Destaca-se, no período de atuação do arquiteto no BNB, o projeto da sede do BNB Clube (1969-1972) em Fortaleza⁹, localizado na Avenida Santos Dumont e realizado em parceria com Francisco Afonso Porto Lima, arquiteto de carreira do Banco.

O BNB Clube de Fortaleza foi fundado em 1954¹⁰ e, como outras instituições bancárias e associações de profissionais, surgiu por iniciativa dos funcionários com o propósito de prover um espaço de socialização, cultura e lazer para os seus associados e familiares. À época, muitos desses clubes análogos se localizavam na Beira Mar de Fortaleza e a partir da década de 1970 foram se instalando também na Praia do Futuro.

A implantação do BNB Clube na Avenida Santos Dumont é uma exceção, uma vez que o complexo não se encontra próximo ao mar, ainda que a avenida supracitada constitua historicamente um eixo de expansão intraurbana importante no sentido leste da capital cearense, para o qual o Clube contribuiu. O entorno, à época, era predominantemente formado por vazios urbanos, pela descontinuidade da malha ortogonal e por residências unifamiliares. Essa condição foi rompida pela construção dos Edifícios Bagatelle e Demoiselle (1976), importantes marcos da verticalização de edifícios multifamiliares de Fortaleza (Figura 7).

O Clube ocupa uma quadra inteira e a solução do projeto foi condicionada pelo desnível de aproximadamente três metros entre a Rua Desembargador Leite Albuquerque (mais alta) e a Av. Santos Dumont, ao distribuir os equipamentos esportivos (quadras, piscinas, etc.) e o bloco principal.

Figura 7: Vista Aérea do BNB Clube à época da inauguração

Fonte: Foto Nelson Bezerra.

O bloco principal é formado por um edifício de dois pavimentos adaptados ao desnível do terreno que, por sua vez, acolhe os salões sociais do clube, restaurante, banheiros e a administração. Trata-se de um edifício modulado em função do rigor estrutural e de uma volumetria marcada pelo ritmo dos pilares e pelas circulações verticais, nomeadamente a escada principal em um volume trapezoidal. Destaca-se a ambiência aberta dos espaços, que permite iluminação e ventilação abundantes (Figura 8).

Figura 8: Bloco Principal do BNB Clube em Fortaleza.

Fonte: https://issuu.com/jornalbnbclube/docs/revista_bnb_clube_60_anos_-_apresen

Atualmente, o clube se encontra relativamente preservado, apesar de reformas e ampliações e, após a expansão da cidade, se localiza em uma área bastante valorizada do ponto de vista da mobilidade e infraestrutura, bem como da oferta de serviços, resistindo às dinâmicas imobiliárias que tendem à substituição de usos e à demolição dos clubes, destino da maioria daqueles localizados na Beira Mar, que deram lugar a torres residenciais.

Os edifícios Residenciais

Além de projetos institucionais como servidor público, Enéas Botelho recebeu várias encomendas privadas de uso residencial, sendo pioneiro também no projeto de edifícios multifamiliares de pequeno porte e residências (essas não serão abordadas nesse trabalho devido à escassez de documentação e pelo fato da maioria já ter sido demolida). No início da década de 1960, vários edifícios de apartamento de até três pavimentos foram construídos em Fortaleza, nos bairros da Praia de Iracema, Meireles e Aldeota.

Segundo Cavalcante (2021), com relação a esses prédios,

Há uma padronização dos programas nas plantas, com dois apartamentos por andar unidos pela caixa de escada centralizada. [...] A importante diferenciação consistiu no

programa das unidades, direcionado para a classe média – apartamentos de três quartos, além da dependência de empregada, e com área média de 120 m². (Cavalcante, 2021, p. 124).

Enéas projetou vários desses edifícios multifamiliares na cidade, sobretudo nos bairros da Aldeota e nas proximidades da orla marítima, no Meireles, que se firmava como região preferida para o uso multifamiliar à época.

Um desses edifícios é o Dom Inácio (Figura 9), construído no início dos anos 1960, localizado na Aldeota, num terreno de 1.150m², na esquina das ruas Gonçalves Ledo e Costa Barros. O prédio possui três pavimentos, a planta disposta em forma de “U”, com quatro apartamentos por andar, de dois quartos e dependências de empregada, com áreas entre 74,00m² e 80,00m².

Era comum a presença de platibanda escondendo o telhado, bem como o uso de pastilha de porcelana, utilizado tanto como revestimento de fachada, como em pisos e paredes de áreas molhadas. O uso abundante da pastilha foi facilitado do ponto de vista econômico em função da existência da fábrica local Sonda, que produzia o material (Cavalcante, 2015).

O edifício se conserva atualmente ainda em bom estado, e preserva suas características originais, como o jardim e um gradil de ferro baixo, que proporciona uma maior integração com as vias, ao invés de muros.

Figura 9: Foto Edifício Dom Inácio

Fonte: Cavalcante, 2015.

Outro projeto significativo de Enéas Botelho, no que se refere a essa tipologia, é o Edifício Flórida e Califórnia, localizado em área bastante valorizada do Meireles, na esquina das avenidas Desembargador Moreira e Abolição e já demolido. Em seu lugar está sendo construído um arranha-céu, devido à sua localização estratégica, de grande valorização imobiliária.

Construído também no início da década de 1960, o Flórida e Califórnia (Figura 10) tinha uma proposta diferenciada, de maior requinte, destinado a famílias de mais alta renda. Os apartamentos (quatro por andar) eram amplos, com área de 177,00 m², sala grande, varanda, três quartos, sendo uma suíte e mais copa, cozinha e dependências de serviço. As circulações verticais (escadas) eram duas para cada conjunto de dois apartamentos, uma social e uma de serviço.

O prédio possuía um desenho mais elaborado, com a fachada principal apresentando curvatura suave, que lhe dava maior destaque; o tratamento dos volumes, com revestimentos de materiais mais nobres e os detalhes dos guarda-corpos nas varandas. Na frente, um muro baixo com complemento de gradil de ferro.

Outro elemento interessante utilizado na fachada oeste é a presença de brises de concreto, para proteção do sol poente, o que constituía também uma novidade e eram pouco utilizados até então.

Figura 10: Edifício Flórida e Califórnia

Fonte: Cavalcante, 2015.

Para Cavalcante (2015), esse conjunto de edifícios multifamiliares correspondem a fase entre 1960 e 1971, identificados com uma periodização da construção de sólidos modernos e condicionados pelo Código Urbano de 1962 e pelo Plano Diretor de autoria de Hélio Modesto de 1963. Esse período expressa um significativo

desenvolvimento urbano na capital cearense, seja em relação aos planos governamentais estaduais alinhados à política de industrialização preconizada pela SUDENE, assim como a atuação de diversas instituições e órgão públicos. No âmbito privado, verifica-se o início de uma maior disseminação de edifícios multifamiliares e um esboço de verticalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou discorrer sobre as várias atividades exercidas pelo arquiteto, desde o seu protagonismo, ao instalar um escritório de arquitetura bem estruturado, um dos primeiros a funcionar na cidade, que lhe fez conquistar vasta clientela; a sua dedicação às artes plásticas, promovendo diversas exposições, reunindo artistas e admiradores, assim como a sua atividade docente, à qual ele se dedicou com grande empenho e dedicação em diversas instituições, despertando interesse e admiração em seus alunos.

O conjunto da obra (demolidas e preservadas) do arquiteto possui qualidades que contribuíram para a cultura arquitetônica moderna em Fortaleza, constituindo objeto de estudo e também de salvaguarda, malgrado as limitações desse trabalho em acessar fontes primárias de um acervo que é mais amplo e carece de estudos futuros.

Com sua trajetória profissional pouco conhecida e divulgada, o artigo também procurou preencher essa lacuna, resgatando, mediante registros, fotografias, documentos e depoimentos diversos, a importância de seu legado, no que se refere às obras produzidas e seus ensinamentos.

Ainda que Enéas Botelho represente uma atuação pioneira no contexto da arquitetura moderna em Fortaleza, os caminhos da sua trajetória não foram necessariamente compartilhados com os outros desbravadores da profissão. Essa constatação se deve ao fato de que ele não foi um dos fundadores da Escola de Arquitetura, nem integrou Departamento de Obras e Projetos da UFC, como também não participou da fundação do IAB-CE. E mesmo sendo professor da UFC, a sua atuação docente estava vinculada ao Departamento de Expressão Gráfica e Estradas, resultando em um certo distanciamento em relação ao restante dos colegas que compuseram a primeira geração de arquitetos.

Por fim, o trabalho faz parte uma pesquisa mais ampla, elaborada pelos autores, sobre a produção dos arquitetos modernos em Fortaleza, pesquisa realizada junto ao LoCAU (Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização) no DAUD-UFC e no PPGAU+D-UFC, colaborando igualmente para as ações e atividades do Núcleo Docomomo Ceará, no sentido de contribuir para a produção de conhecimento e para o debate sobre a documentação e conservação da arquitetura moderna em Fortaleza.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a contribuição e depoimento precioso e emocionado do filho arquiteto Rodrigo Botelho. Agradecem também ao Prof. Emérito da UFC José Neudson Braga, pela sua lucidez em reportar a trajetória do seu contemporâneo. Aos ex-alunos e discípulos, professores Marcos Bandeira, da Unifor e Antônio Paulo Cavalcante, da UFC, que herdaram os ensinamentos do mestre e repassam até

hoje aos seus alunos. Ao sr. Jair Quesado, seu antigo desenhista e maquetista, pelos preciosos depoimentos sobre o arquiteto. À UFC Infra e Memorial da UFC, pelo apoio e cessão de fotos. Ao arquiteto Anastácio Nogueira pelas informações e cessões de fotos das agências do BNB. À arquiteta Magda Campêlo, pela cessão de imagens. Ao BNB Clube, por disponibilizar desenhos originais do Clube. À Profa. Márcia Cavalcante da UFC, pela colaboração e os contatos junto ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, a quem também agradecemos pela disponibilização de acervo fotográfico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO, Gilmar de. **A Televisão no Ceará (1959/1966)**. 3.ed. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2010. 184p.

CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Os Edifícios de Apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares**. 2015. 2v. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Edifícios de Apartamentos em Fortaleza: universalidades e singularidades**. 01. ed. Fortaleza: Edições UFC, 2021.

COSTA, Sabrina Albuquerque de Araújo. **O artista Zenon Barreto e a arte pública na cidade de Fortaleza**. 2010. 164 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1614110>. Acesso em: 1 jul. 2024.

JUCÁ NETO, CLOVIS RAMIRO; ANDRADE, Margarida; RODRIGUES, R. S.; BARRETO, V. A. C. O.; BARBOSA, B. M. Inventário da Arquitetura Moderna no Ceará - O Campus do Pici. **Extensão em Ação**, v. II, p. 46-61, 2013.

MACÊDO, Magda Maria de Souza Campêlo. **Campus no Nordeste: Reforma Universitária de 1968**. 2012. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. doi:10.11606/T.16.2012.tde-16042013-150613.

NOGUEIRA, A. B. **Arquitetura moderna bancária pelo Nordeste (1968-1986)**. 2018. 235 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

NOVAES, Lucila Naiza Soares. **A Evolução da Atuação Empreendedora dos Arquitetos na Cidade de Fortaleza**. 2003. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Administração) - Universidade Estadual do Ceará, 2003. Disponível em: <http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=26138>
Acesso em: 1 de julho de 2024

OLIVEIRA, Gerciane Maria da Costa. **É ou não é um quadro Chico da Silva? Estratégias de autenticação e singularização no mercado de pintura em Fortaleza**. 2015. 212f. - Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Sociologia, Fortaleza (CE), 2015.

PAIVA, R. A.; DIÓGENES, B. H. N. O diálogo entre arte e arquitetura no modernismo em Fortaleza. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, v. 2, n. 1, p. 18-31, 2017. DOI: 10.21680/2448-296X.2017v2n1ID16592. Disponível em: <https://periodicos.ufrr.br/revprojetar/article/view/16592>. Acesso em: 3 jul. 2024.

PAIVA, Ricardo Alexandre; DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira. Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em Fortaleza. O passado, o presente e o futuro em questão. **Arquitextos**, São Paulo, ano 19, n. 223.02, Vitruvius, dez. 2018 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.223/7243>>.

QUEZADO, Ana Leopoldina Macedo. **Fortaleza nos primeiros tempos da TV: cotidiano, memória e cultura (1958-1965)**. 2007. 175 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Ceará, Departamento de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Fortaleza-CE, 2007.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.

SILVA, Anderson de Sousa. **A Casa Raimundo Cela e o Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará: transformações e permanências no campo da arte (1967-1989)**. 2020. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

NOTAS

¹ Em entrevista concedida aos autores em 25 de junho de 2024.

² Foi um dos pioneiros da arquitetura cearense e, portanto, não lhe faltavam histórias sobre sua trajetória. Sobre esse pioneirismo me contou um caso um tanto curioso quando, ao regressar do Rio de Janeiro, formado em arquitetura, foi anunciado pela imprensa cearense, na época um tanto mal informada sobre este ofício, que “estava de volta à capital alencarina o Sr. Enéas Botelho, formado em agricultura”.

³ O CCBA “, fundado em 30 de junho de 1941, que consistiu na primeira entidade de artes plásticas do Ceará e chegou a promover debates artísticos, palestras e exposições, como o Salão Cearense de Pintura, nos anos 1941, 1942 e 1943” (Diógenes, Paiva, 2017, p. 21).

⁴ Criada em Fortaleza, em 1944, a Sociedade Cearense de Artes Plásticas - SCAP tem papel destacado na afirmação da arte moderna no Ceará. Sua origem remete ao Centro Cultural de Belas Artes - CCBA, fundado por Mário Baratta (1915 - 1983), em 1941

⁵ Os arquitetos José Nasser Hissa e Nearco Araújo foram alguns dos que expuseram seus trabalhos na galeria.

⁶ Relato do ex-aluno e prof. de Geometria Descritiva e Projetiva no DAUD: (1995 a 2023). Prof. Dr. Antônio Paulo de Hollanda Cavalcante, Mestre Em Engenharia de Transportes (COPPE UFRJ 2002) e Doutor em Arquitetura e Urbanismo (PPG FAU-UnB 2009). Prof. do DIATEC Depto de Integração Acadêmica e Tecnológica. CT/UFC.

⁷ Projetou o Tribunal Regional Eleitoral na Praça Coração de Jesus no centro de Fortaleza, mas não foi possível acessar as informações.

⁸ Esse projeto foi objeto de concurso, segundo o Prof. José Neudson Braga.

⁹ Em pesquisa nos arquivos do BNB Clube os autores encontraram um anteprojeto do clube com data de 1964, embora com características diferentes do que foi projetado em 1969 e executado.

¹⁰ A princípio ocupava uma sede provisória na Volta da Jurema, próximo à Avenida Beira Mar.